

ЁШЛАРНИ КАСБ - ҲУНАРГА ЙЎНАЛТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Санакулов Хамракул Ризакулович

Низомий номидаги ТДПУ доценти, п.ф.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7820901>

Таълим муассасасининг олдида муҳим вазифалар қўйилган: болани соғлом, ҳар томонлама- ақлий, маънавий-маъданий етуклигини таъминлаш, унинг миллий маданий ва умумбашарий қадриятлар асосида камол топиши учун замин яратишдир. Комил инсон тушунчасини фақат интеллектуал маданий –маънавий етук, бахтли инсон деб, тушунилса хато бўлади.

Ҳақиқий баркамол инсон ҳаётда ўз ўрнини топган, танланган касб-хунаридан бахтини, жамоа ўртасида обрў эътиборини қозонган инсонни меҳнатсевар халкимиз баркамол бахтли инсон деб тан олади.

Инсон бахтли бўлиши учун унинг меҳнат лаёкатига, тўғри танланган касб хунарига бўлган юксак муносабатларига боғлиқдир. Шундай экан, болани касбга йўналтиришни мактабгача ёшиданоқ бошлаш мақсадга мувофиқдир. Қайси ота-она ёки мураббий ўз фарзандини, шогирдини бахтли бўлишини истамайди дейсиз?

Мактабгача таълим муассасасида кичкинтойларни касб-хунарга йўналтириш ишларини теварак-атроф ва табиат билан таништириш, нутқ ўстириш ва бадиий адабиёт, тасвирий фаолиятни ташкил этиш машғулотларида, сайр ва экскурсия, суҳбатлар ва қизиқарли учрашувлар, хуллас кун давомида олиб бориш имкониятлари бисёр. 2-3 ёшли гуруҳ болалари «Деҳқон ва айиқ» эртагини тинглаб, илк бор деҳқон касб-хунари ҳақида эшитади. Кейинги машғулотларда деҳқон меҳнати, унинг етиштирган сабзавотлари билан танишади. Ўрта ва катта тайёрлов гуруҳларда турли касб эгаларининг меҳнати билан танишиш орқали, интерфаол услубларда ўтказилган машғулотларда, сайр ва экскурсияларда, кузатишлар орқали турли касб-хунарлар ҳақида билим ва малакаларни оширишади.

Гуруҳга янги ўйинчоқ олиб келишди. Тарбиячи уни болаларга биринчи кўрсатганидаёқ, бу ўйинчоқнинг чиройига, бекаму-кўст қилинганлигини, уни асраб-авайлаш лозимлиги, ўйинчоқни ясаганда катталар меҳнати ҳақида Суз юритади, болаларда катталар меҳнат махсулига завқ уйғотади.

6-7 ёшли болалар билан «Ким бўлсам экан?» мавзусида қизиқарли ўйин машғулотлар давомида болаларда доктор, учувчи, шофёр,

милиционер, космонавт, ўқитувчи, артист, деҳқон, тикувчи каби касб-хунарга бўлган қизиқишларини ривожлантирилади.

Айниқса ўзбек миллий ҳунармандчилик билан таништириш давомида болалар нафақат қадимий касб-хунарлар ҳақида маълумот олишлари билан гилам тукувчи касби, этикдуз, кулол, чилангар, наққош, дуппидуз каби ҳунарларга хавас-қизиқиш пайдо бўла болайди.

Болаларни турли касб-хунар маҳсулот намуналари билан таништириш давомида бу касб эгаларининг машаққати, оғир меҳнат туфайли яратилганлиги, ҳар қандай буюм кўп меҳнат эвазига яратилишини ўқтирилиши мақсадга мувофиқдир.

Муассасада болаларни меҳнатсевар этиб тарбиялаш, меҳнатга бўлган муносабатларини шакллантириши илк бор ўз ўзига хизмат қилишдан, гуруҳларда навбатчилик қилиш, гулларни парвариш, ховлидаги майдончани тозалани сақлаш каби топшириқлардан бошланади. Ушбу топшириқларни бажаришида болада бу топшириқларни бажаришига иштиёқини, хавасини уйғотиш муҳим. Бажарилган топшириқ учун, машғулотда чизган расм учун бола рағбатлантирилса, унда шу каби ишларни янада яхшироқ, пухтароқ бажаришга иштиёқ пайдо бўла бошлайди, ҳар қандай ишни тиришқоқлик билан, бекаму-куст бажариш кўникмалар шаклланади.

«Зумрад ва Қиммат» эртагидан кейин ўтказган суҳбатда тарбиячи тўғри қўйилган саволлар билан болаларда Зумрад меҳнаткаш, одобли ва хушмуомилали қиз бўлганлиги учун момодан тақдирлашганлиги, Қиммат эса меҳнат қилишни билмаганлиги учун, ялқов ва дангаса бўлганлиги учун жазосини олгани ҳақида болани хулоса қилишига олиб келиши, меҳнаткаш бўлиши бўлиши яхши-ю, ялқов бўлиши ёмон деган фикрлар шакллантиради.

Мактабгача ёшдаги болаларда меҳнат қилиш инсога энг зарур хислат эканлигини ҳақида дастлабки фикр шаклланишда ўйин жараёни катта аҳамият касб этади. Турли-хил сюжетли-ролли ўйинлар давомида «Дўкон-дўкон», «Мактаб-мактаб», «Сартарош», «Бозор-бозор», «Доктор-доктор» каби ўйинларда болалар сотувчи-харидор, доктор-бемор ўзаро муносабати ҳақида тасавурларга эга бўлиши билан бир қаторда, сотувчи ҳақида тушунчаларни мустаҳкамлайди, доктор, ўқитувчи, сартарош касблари ҳақида бўлган билимларини кенгайтиради. Нутқ ўстириш ва бадиий-адабиёт машғулотларда болалар турли топишмоқлар, мақол ва тез айтишлар билан танишади. Ўзбек ҳалқи яратган топишмоқлар унинг

ижтимоий ҳаёти ва турмушининг барча томонларини қамраб олади. Топишмоқларнинг катта қисми дехқон меҳнати, дехқончилик, полизчилик, уй юмишлари билан боғлиқ бўлиб болаларда бу касб эгаларига бўлган қизиқишларни ривожлантиришга хизмат қилади.

Масалан: ошпаз касби билан таништириш жараёнида унинг меҳнат қуроллари ва махсулотлари ҳақидаги топишмоқлар билан танишади.

- Бир қозонда, қирқ туя сув ичади. (чучвара)
- Бир косада икки хил овқат. (чучвара)
- Оқ сандиқ, оғзи йўқ сандиқ. (чучвара)
- Бир уйда икки ўртоқ, бири сариқ, бири оқ. (тухум)
- Ўзи бита, қулоғи туртта, (Қозон)
- Юзи юмалоқ, лўпи, бир қулоғи бор, бошига кийган дўппи. (чойнак)
- Янги идиш, таги тешик. (элак)

Дехқон касби билан боғлиқ топишмоқлар:

- Момиккина онаси, ёғлиқгина боласи. (Пахта)
- Ўзи жонсиз, ишга полвон. (Кетмон)
- Ер тагида олтин қозиқ. (сабзи).

Гуруҳда болаларнинг илк меҳнат фаолиятини тарбиячи ташкиллаштиради, айнан тарбиячи ўзи ҳар бир болани меҳнат қилишга ўргатади, болалар ўртасида меҳнат жараёнидаги пайдо бўлган муносабатларни шакллантиради, ҳар бир бола ўзининг ва ўртоғининг меҳнатини тўғри баҳолай олишга одатлантиради, бажарган ишини баҳолашда охирги натижага кўра ҳамда бажариш жараёнида сабр-тоқатли, тиришқоқли бўлишига, ишини нихоясига етказилишига қараб рағбатлантиради.

Машғулот давомида ёки берилган топширигини бажариш жараёнида болаларнинг ўзаро тўғри муносабатларни шакллантириш катта аҳамият касб этади. Тайёрлов гуруҳ болада ўртоқларининг фикр-мулоҳазалари билан ҳисоблашиш ҳис-туйғулари ривожланган бўлади. Ёш бола учун унинг кичкинагина муваффақиятларга кимдир хурсанд бўлганлигини ҳис этиш, мақташи жуда муҳимлигини катта ёшдагилар эрдан чиқармаслиги зарур. Муваффақият болага куч бағишлайди, ўзининг қобилиятига ишонч ҳосил қилади, топширилган топшириқларни янада кўпроқ ва яхшироқ бажаришга истаклар пайдо бўлади, болада меҳнатга бўлган ижобий муносабатлар шаклланади.

Мактабгача таълим муассасада бола турли хил касб-хунарларга бўлган қизиқишлар нечоғлик ривожланган бўлса, мактабда ўқиш жараёнида ва келгусида ўзи ёқтирган касбни тўғри танлаш осон кечади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Қўйсинов О.А. Компетентли ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларнинг касбий-педагогик ижодкорлигини ривожлантириш технологиялари: Дис. ... пед. фан. док. – Тошкент: 2019. – 221 б.
2. Мардонов Ш.Қ. Янги таълимий қадриятлар асосида педагог кадрларни тайёрлаш ва малакасини ошириш. – Т.: Фан, 2006. – 232 б.
3. Павлова Л.А. Подготовка будущих учителей начальных классов к обучению младших школьников образовательной области «Технология»: диссертация ... кандидата педагогических наук: - Новокузнецк, 2002. - 242 с.
4. Тошпулатова М.И. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини такомиллаштириш: Пед. фан. док. (PhD) дисс. – Т., 2017.–160 б.
5. Ҳ.Р.Санакулов, С.С.Мелибоева, Г.О.Абдураимова Меҳнат ва уни ўқитиш методикаси. Дарслик. –Т.:, 2019. – 210 б.

